

Análisis de calidad en el proceso de engargolado lineal

P. A. Limon Leyva^{1*}, R. A. Figueroa Diaz¹, I. Murillo Verduzco¹, M. Herrera Sarellano¹, J.M. Campoy Salguero¹.
¹Instituto Tecnológico de Sonora, Campus Náinari, Departamento de Eléctrica y Electrónica. Calle Antonio Caso S/N y E. Kino, Colonia Villa ITSON. C.P. 85130, Ciudad Obregón, Sonora, México.

* pablo.limon@itson.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

El presente trabajo se enfoca en el análisis del parámetro superficial denominado arruga, el cual se presenta como un ondulamiento en la ceja de la lámina exterior que puede ser generada por una distribución de esfuerzos longitudinales no uniforme durante el proceso de engargolado.

El estudio consistió en el análisis por Elemento Finito de los tres métodos de engargolado, utilizando el software comercial ANSYS Workbench 15®, para la validación experimental se realizó un diseño de experimentos para cada uno de los procesos, donde se consideraron probetas obtenidas a 0°, 45° y 90° respecto a la dirección de rolado, y tres variables geométricas dando un total de 72 experimentos, utilizando un prototipo de máquina para engargolar se doblaron 72 probetas de aluminio automotriz (Al-6011), luego las probetas dobladas fueron analizadas utilizando un microscopio digital VHX-5000, de los datos obtenidos se determinó el método con mayor eficiencia para disminuir el defecto arruga.

Palabras clave: Engargolado, Arruga, Simulación, DOE.

Abstract

The present work focuses on the analysis of the surface parameter called wrinkle, which is presented as an undulation in the eyebrow of the outer sheet that can be generated by a non-uniform distribution of longitudinal forces during the hemming process.

The study consisted of the analysis by Finite Element of the three hemming methods, using the commercial software ANSYS Workbench 15®, for the experimental validation a design of experiments was carried out for each of the processes, where specimens obtained at 0° were considered, 45° and 90° with respect to the direction of rolling, and three geometric variables giving a total of 72 experiments, using a prototype machine 72 automotive aluminum specimens were bent (Al-6011), then the folded specimens were analyzed using a VHX-5000 digital microscope, the method with the highest efficiency to reduce the wrinkle defect was determined from the data obtained.

Key words: Hemming, Wrinkle, Simulation, DOE.

Introducción

Dentro de los procesos de producción de la industria metal mecánica encontramos aquellos denominados procesos de conformado, el conformado de metales comprende una amplia variedad de procesos de manufactura, los cuales consisten en la deformación plástica de una pieza inicialmente plana (comúnmente una lámina), a la cual se le aplica una configuración final deseada por medio de múltiples herramientas [1].

Uno de los procesos de conformado que recientemente ha sido estudiado es el engargolado, por ser utilizado ampliamente en la industria automotriz, generalmente este proceso se lleva a cabo en las etapas finales de producción, puesto que sirve para aumentar la rigidez de la zona engargolada, para optimizar los bordes de las estructuras y, por último, para unir los paneles interiores y exteriores, por lo que se aplica en puertas, cofres, cajuela, en cierres y uniones de carrocería [2].

El proceso consiste en tres pasos, inicialmente se lleva a cabo la etapa de doblado, la cual consiste en generar un doblado a 90° en el borde del panel exterior, lo que se denomina como ceja. Posteriormente, se realiza un segundo doblado en la etapa de pre-engargolado, el cual puede variar entre los 30° y 60° a partir del doblado inicial de la ceja, por último en la etapa de engargolado final se realiza el doblado de la ceja a 180° con respecto a la posición original del panel exterior [3,4].

Existen tres métodos para llevar a cabo el proceso, el *Die Hemming*, que se realiza utilizando una prensa complementada con herramientas con un patrón de movimiento vertical. De manera similar, el *Table Hemming* también se realiza empleando una prensa, sin embargo, el movimiento de los herramientas puede ser horizontal, vertical o una combinación de ambos, por otro lado, el método de *Roll Hemming* emplea un rodillo conducido a lo largo de una trayectoria dada [3 - 8] (figura 1).

Figura 1.- Métodos de engargolado, a) Die Hemming, b) Table Hemming, c) Roll Hemming, las flechas indican el movimiento de los herramientas.

Los parámetros de calidad involucrados en el engargolado se pueden clasificar como dimensionales y superficiales, los cuales pueden clasificarse a su vez por parámetros específicos. En el aspecto dimensional, se le llama *Roll In*, a la distancia negativa entre el radio exterior del engargolado y la brida original del panel, mientras que a la distancia positiva entre el radio exterior del engargolado y la brida original del panel se le llama *Roll out*. [8]. Por otro lado, la calidad de la superficie está relacionada con las deformaciones que pueden o no generarse en el área interior y exterior a lo largo del borde del producto, tales como arrugas, grietas, Recoil y Warp [10].

El presente trabajo se enfoca en la evaluación de uno de los parámetros superficiales denominado arruga, la cual se presenta como un ondulamiento en la ceja de la lámina exterior que puede ser generada por una distribución de esfuerzos longitudinales no uniforme [9]. En el caso del proceso de engargolado, a pesar de ser un proceso ampliamente estudiado durante la última década, lograr la calidad de las piezas al final del proceso sigue siendo una tarea complicada y que está profundamente influenciada por las propiedades mecánicas del material utilizado y los parámetros de entrada considerados para el proceso, los cuales pueden ser: espesor del material, fuerza de engargolado, diámetro del rodillo, altura de la ceja, entre otros, un aspecto que complica a un más la tarea es el hecho de que este es un proceso terminal y la estética del vehículo está ampliamente relacionada con el éxito del proceso.

Método

El estudio consistió en el análisis por Elemento Finito y posterior validación mediante pruebas experimentales en un prototipo de máquina para engargolar donde se doblaron 72 probetas, las cuales posteriormente fueron analizadas utilizando un microscopio digital VHX-5000, considerando los tres métodos de engargolado, para el estudio se utilizaron láminas de aluminio automotriz de la serie 6000 (Al-6011) [11], cuyas propiedades se enlistan en la Tabla 1.

Tabla 1. Propiedades mecánicas del material.

<i>Propiedad</i>	<i>Valor</i>
Densidad	2770 Kg/m ³
Módulo de elasticidad	70 Gpa
Razón de Poisson	0.3
Constante de endurecimiento	533 Mpa
Exponente de endurecimiento	0.261
Resistencia a la cedencia	151 Mpa
Exponente de Barlat	8
Coefficiente Lankford 0°	0.780
Coefficiente Lankford 45°	0.527
Coefficiente Lankford 90°	0.599

Para el análisis computacional, se generó el modelo geométrico, utilizando el software de diseño con el que cuenta la interfaz de WORKBENCH, *DesignModeler*, donde se generaron las siguientes geometrías:

- **Panel interior (Inner):** Es el panel sobre el cual se engargolará el panel exterior.
- **Panel exterior (Outer y Flange):** el panel exterior se divide en dos partes. La primera parte es el *Outer*, que se puede considerar la parte de la placa que no sufrirá deformaciones, y la ceja (*Flange*) la cual se va a engargolar.
- **Base del engargolado (Hem Bed):** Es una pieza que tiene las mismas dimensiones y forma que el panel exterior (*Outer*) y sirve como apoyo para realizar el engargolado.
- **Herramientales:** Es la herramienta con la cual se deformará la ceja.

Posterior al diseño de geometrías, fue necesario asignar parámetros como el tipo de elemento a utilizar, el modelo de material recomendado para el material utilizado, el comportamiento de las partes que intervienen en la simulación, ya sean rígidas (herramientales) o deformables (lámina). Definidos los parámetros anteriores, se prosiguió con la discretización del modelo analizado, generando los contactos entre todas las partes involucradas en el modelo de elemento finito; adicionalmente, se aplicaron las condiciones de frontera necesarias y las trayectorias de las herramientas utilizadas.

Se realizó la simulación de los tres procesos, con sus respectivas consideraciones de movimiento y herramientas, bajo la influencia de las variables de entrada consideradas en el estudio, tales como, ángulo de pre engargolado, altura de la ceja, posición de la herramienta (*Table Hemming* y *Die Hemming*) y diámetro del rodillo (*Roll Hemming*), las cuales se describen a continuación:

- **Altura de la ceja,** se refiere a la medida de la ceja en referencia a la base del engargolado, para el estudio se consideran valores de 10 mm como altura máxima y 7 mm como mínima, debido a que tales valores generan una mejor calidad del engargolado de acuerdo a la literatura consultada [12].
- **Ángulo de pre-engargolado,** es un parámetro cuyo valor depende de la referencia que se utilice, regularmente, las dos referencias más comunes son: la ceja inicial y el panel interior. En la literatura consultada se reporta el uso de ángulos en un rango de 30° a 60°, comúnmente tomando como referencia la ceja inicial.
- **Ubicación de la herramienta,** se refiere a la alineación o desfase del centro de gravedad del formador con el borde de la ceja inicial, donde 0 representa el centro de gravedad alineado al borde de la ceja y 10 mm representan un desfase hacia afuera de la ceja, los valores utilizados fueron considerados como hipótesis de que la variación tiene influencia en la calidad del engargolado.
- **Diámetro del rodillo,** indica el diámetro exterior del rodillo, los valores considerados fueron tomados como referencia de estudios anteriores por demostrarse que al exceder el rango se presentan defectos en el proceso de engargolado [12], solo aplica para el método *Roll Hemming*, la tabla 2 muestra un resumen de los valores considerados como variables de entrada para cada método estudiado.

Tabla 2. Variables de entrada utilizadas en los diseños de experimentos.

Variables	Valor considerado		Método
	Mín	Máx	
Altura de ceja	7mm	10mm	DH, TH, RH
Pre-engargolado	30°	60°	DH, TH, RH
Posición de herramienta	0	10mm	DH, TH,
Diámetro del rodillo	1.5in	2.5in	RH

De la Tabla 2, *DH* es *Die Hemming*; *TH* es *Table hemming* y *RH* es *Roll hemming*.

Un vez calibrado el software y desarrollado el modelo de Elemento Finito se procedió a resolverlo mediante el software comercial ANSYS Workbench 15® se analizaron los resultados iniciales, los cuales se tomaron como referencia para determinar la factibilidad de la metodología implementada.

Para realizar la validación de los resultados experimentales, para cada uno de los procesos se realizó un diseño de experimentos (DOE). El objetivo del diseño de experimento es encontrar la combinación de parámetros de entrada que generará la salida más conveniente para el experimentador, Montgomery [13] define al DOE como un proceso para recabar datos que puedan analizarse con métodos estadísticos, a través de los cuales se obtengan conclusiones válidas y objetivas sobre el fenómeno estudiado. Para llevar a cabo un diseño de experimentos, es importante la realización de distintas replicas y que a su vez estas se efectúen de manera aleatoria formando bloques (condición experimental relativamente homogénea), el presente estudio considero probetas obtenidas a 0°, 45° y 90° respecto a la dirección de rolado, dando como resultado, nueve diseños de experimento 2^k con tres variables geométricas de entrada (descritas anteriormente), para una suma total de 72 pruebas experimentales.

Figura 2. Resultados de simulación a) Die Hemming, b) Table Hemming, c) Roll Hemming.

El proceso de doblado de ceja (*flanging*), fue realizado a las 72 probetas utilizadas mediante el uso de una dobladora universal. Considerando las especificaciones del estudio, se realizaron probetas con cejas de 7 mm y 10 mm. Una vez realizada la ceja en cada uno de los especímenes, se procedió a realizar la sujeción y alineamiento de la lámina y el herramental. Para cada caso, las longitudes de ceja, los ángulos de pre engargolado y posición de la herramienta estuvieron especificados por el diseño de experimentos, los cuales se replicaron uno por cada ángulo de corte de la probeta respecto a la dirección de rolado (0°, 45° y 90°).

Para el caso del engargolado por *Die Hemming*, se realizó el pre engargolado considerando un ángulo de 30° o 60°, mismo que fue dado por la orientación de la herramienta (formador) en contacto con la lámina engargolada. Para lograr el engargolado se aplicó presión verticalmente sobre la ceja del panel exterior, como puede observarse en la Figura 3. Después de realizar el pre-engargolado deseado, se ajustó la herramienta con los

requerimientos para el engargolado final, es decir, la lámina y la herramienta en contacto plano. Una vez sujeta y preparada la probeta, se procedió a accionar la prensa aplicando carga de forma vertical hasta realizar el engargolado final.

Figura 3.- Pruebas experimentales en prototipo mediante *Die Hemming*.

Para los experimentos del método *Table Hemming*, inicialmente se sujetó la lámina y se alineó el herramental, para posteriormente realizar el pre-engargolado. Sin embargo, a diferencia del método anterior, el herramental en este proceso se mueve de forma horizontal para lograr el pre-engargolado, ver Figura 4. Después de realizar el pre-engargolado requerido, se ajustó el ángulo de la herramienta para lograr el engargolado final, es decir, contacto plano. Para este propósito, la prensa aplica presión vertical sobre la lámina pre-engargolada. Por último, para el proceso de engargolado por rodillo, se consideraron la longitud de ceja, el ángulo de pre engargolado y el diámetro del rodillo como variables de entrada para el diseño de experimentos. En este proceso, tanto para el pre-engargolado como para el engargolado final, la herramienta (formador) avanza, guiando al rodillo de forma horizontal a lo largo de la ceja, ver Figura 5. Para lograr el pre-engargolado, la configuración del rodillo se ajustó a 30° y 60° grados, mientras que para el engargolado final se utilizó un ángulo de 90° respecto a la vertical.

Figura 4.- Pruebas experimentales en prototipo mediante *Table Hemming*.

Figura 5.- Pruebas experimentales en prototipo mediante *Roll Hemming*.

Para realizar las mediciones de resultados experimentales mediante el microscopio, se utilizó un sistema de montaje mediante acrílico, para el caso de estudio se utilizaron productos de la marca internacional Buehler. Se prepararon los acrílicos con las probetas engargoladas y se realizó la calibración y ensamble de imágenes en 2D, las mediciones se llevaron a cabo utilizando un microscopio digital VHX-5000, este procedimiento se aplicó a las 72 probetas engargoladas mediante el prototipo.

Figura 6. Medición mediante microscopio de una probeta engargolada.

Resultados

A continuación se presentan los resultados del valor de la arruga para los tres métodos estudiados, considerando que para el análisis numérico no se toma en cuenta el ángulo de corte de la probeta respecto a la dirección de rolado, ya que las tres direcciones se consideran en el modelo de material, los resultados presentados están en función de las variables de entrada consideradas para el presente estudio, tales como, ángulo de pre engargolado, altura de la ceja y ubicación de la herramienta.

En el análisis por elemento finito del método *Die Hemming*, se encontró como valor máximo de arruga 1.799 mm, para el engargolado por *Table Hemming* el valor máximo encontrado fue de 1.726 mm y para el método por *Roll Hemming*, el valor máximo de arruga encontrado fue de 2.575. De las pruebas en el prototipo para el engargolado por *Die Hemming*, se encontró como valor máximo de arruga de 1.883 mm y mínimo 1.7300 mm, para el método *Table Hemming* se encontró 1.796 mm como valor máximo y 1.721 mm mínimo, mientras que para el método de *Roll hemming* los valores máximos y mínimos encontrados corresponden a 1.966 y 1.733 respectivamente.

Los resultados del análisis en microscopio representan las mediciones hechas a las probetas engargoladas mediante el uso del microscopio. Para el proceso de engargolado por *Die Hemming*, el valor máximo encontrado en las mediciones fue de 1.837 mm y 1.693 como valor mínimo, para el caso del método de engargolado por *Table Hemming*, el valor máximo encontrado en las mediciones fue de 1.754 mm y 1.712 como valor mínimo, finalmente para el método de *Roll Hemming* se obtuvieron los siguientes valores, máximo 2.207 mm y 1.763 como mínimo. La tabla 3 representa un concentrado de los valores máximos y mínimos encontrados para cada método.

Tabla 3. Valores máximos y mínimos encontrados para método en simulación, pruebas en prototipo y mediciones con microscopio.

Método	Simulación		Prototipo		Microscopio	
	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo
<i>Die Hemming</i>	1.799 mm	1.775 mm	1.883 mm	1.730 mm	1.837 mm	1.693 mm
<i>Table Hemming</i>	1.726 mm	1.708 mm	1.796 mm	1.721 mm	1.754 mm	1.712 mm
<i>Roll Hemming</i>	2.575 mm	1.754 mm	1.966 mm	1.733 mm	2.207 mm	1.763 mm

La figura 7 presenta un concentrado de los valores promedio del valor para arruga de cada uno de los métodos estudiados y para cada tipo de análisis, es decir, se presenta el promedio de los valores para la arruga en el método *Die Hemming* obtenidos del análisis numérico (DHS), método *Die Hemming* pruebas en prototipo (DHP), método *Die Hemming* censadas con microscopio (DHM), método *Table Hemming* análisis numérico (THS), *Table Hemming* pruebas en prototipo (THP), *Table Hemming* microscopio (THM), *Roll Hemming* análisis numérico (RHS), *Roll Hemming* prototipo (RHP) y *Roll Hemming* microscopio (RHM).

En ella pueden observarse de forma gráfica el comportamiento general de las probetas analizadas por cada método, en base a estos resultados en simulación se determinó que el método de engargolado por *Die Hemming* alcanza .031 mm como valor promedio, método de *Table Hemming* presentó en promedio .011 mm de desviación mientras que el *Roll Hemming* obtuvo el valor promedio de .259 mm de desviación respecto al espesor ideal del engargolado (1.71 mm calculado en base al espesor de la lámina utilizada). De las medidas tomadas manualmente a las probetas engargoladas el método de *Die Hemming* se calculó un valor promedio de .194 mm, el método *Table Hemming* un valor promedio de .053 mm, mientras que el *Roll Hemming* obtuvo un promedio de 0.0993 mm de desviación. Finalmente de las medidas censadas mediante el uso del microscopio se encontró para el método *Die Hemming* un valor de .063 mm, para el método *Table Hemming* con 0.026 mm, mientras que el *Roll Hemming* obtuvo un promedio de .202 mm.

Figura 7.- Valores promedio de arruga de los tres métodos según el tipo de análisis.

Conclusiones

Considerando las condiciones del estudio, incluidas las variables de entrada, así como los factores mecánicos y humanos, se considera que el método *Table Hemming* obtuvo mayor eficiencia en calidad de la arruga, aun cuando en los valores promedio de los resultados obtenidos presentó variación respecto al valor ideal, esta es la menor presentada por los tres métodos estudiados, además de que en la observación de los resultados particulares presentaron mayor estabilidad entre el valor máximo y mínimo obtenidos. Es significativo mencionar que en los tres casos existe variación en los resultados obtenidos del análisis numérico, de las pruebas en

prototipo y de los datos censados mediante el microscopio, lo cual podría significar la presencia de incertidumbre en los resultados tomados de forma manual.

Se determinó el método de engargolado por *Roll Hemming*, como el menos eficiente ya que se observó un comportamiento irregular con una amplia variación entre valores máximos y mínimos, en su mayoría alejados del espesor ideal de 1.71 mm. Por lo que se concluye que los parámetros utilizados en el estudio para el proceso de engargolado por *Roll Hemming* no son ideales debido a la relación entre las fuerzas aplicadas y el espesor de la lámina utilizada en el presente estudio. En el análisis particular de las condiciones de entrada y los resultados del valor de arruga de las 72 probetas analizadas, se encontró que utilizando el método de *Die Hemming*, con un ángulo de corte de la probeta a 90°, pestaña con altura de 10 mm, ángulo de pre engargolado de 30° y posición de la herramienta de 0 mm, se obtiene un espesor de 1.73 mm, que obtuvo mayor aproximación al engargolado ideal en el presente estudio.

Es importante considerar que los resultados presentados están relacionados con la sujeción de la probeta y en su caso, con la posición de la herramienta y el diámetro del rodillo utilizados para los experimentos. Por lo que los resultados obtenidos son representativos solo para fijaciones mecánicas, similares al banco de pruebas experimental utilizado. Sin embargo, la metodología propuesta para el análisis comparativo de los métodos de engargolado puede ser escalada para el estudio de diferentes condiciones de operación. Cabe mencionar que el propósito del presente se enfoca en encontrar la relación existente, es decir, la influencia de las variables de entrada hasta ahora consideradas en la literatura sobre los parámetros de calidad que evalúan el proceso, por lo tanto no se analiza en el presente, una parte o pieza específica del vehículo, sino la posibilidad de encontrar el método y los criterios que presentan una mayor eficiencia bajo las condiciones que fueron posibles desarrollar.

Referencias

1. Vallellano, C., Erce, J. J., and García-Lomas, F. J. (2005). Predicción del fallo en el conformado plástico de chapa mediante criterios de fractura dúctil. *Revista Iberoamericana de Ingeniería Mecánica*. **9** (2) 101-111.
2. Garrido, C., Celentano, D., Castillo, J., and Guerra, J. M. (2004). Simulación del proceso de embutición de una tapa embrague de una lavadora semiautomática. *CONGRESO CONAMET/SAM* (35)
3. Gürgen, S. (2019) A parametric investigation of roller hemming operation on a curved edge part. *Archives of Civil and Mechanical Engineering*. **19** (1) 11-19.
4. Cacique, B.; Capilla, G.; Aguilera, N.; Arroyo, R.; and Orozco, M. (2013) Metodología para el análisis del proceso de engargolado por rodillos en una probeta especializada. *Memorias del XIX congreso internacional anual de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica*. (6) 818 – 826.
5. Lin, J.; Zhou G.; Wang, J.; Huang, Y. and Wang Q. (2014) MEF-Simulation of Automobile Sheet Metal Hemming Process. *Applied Mechanics and Materials* (602 - 605) 86 -89.
6. Muderrisoglu, A.; Maratab, M.; Ahmetoglu M.; Kinzel G and Altan T.(1996) Bending, flanging, and hemming of aluminum sheet-an experimental study, *Journal of Materials Processing Technology* (59) 10-17.
7. Livatyali, H. and Larris, S. (2004) Experimental investigation on forming defects in flat surface – convex edge hemming: roll, recoil and warp. *Journal of material processin technology* (153) 913 -916.
8. Limón, P.; García, P.; Balvantín, A.; Diosdado, J.; Govea, E.; and Pérez, P. (2017) “Diseño conceptual y fabricación de un prototipo de dispositivo para el engargolado de láminas metálicas,” *Memorias Del XXIII Congreso Internacional Anual de La Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica*. (10) 259 – 267.
9. Wang, G., Zhengwei, G.; Hong, X. and Ge Y. (2019) Numerical analysis and experimental investigation of surface defects in die hemming process. *International Journal of Material Forming*. (12)1-12.
10. Livatyali, H.; Laxhuber, T. and Altan, T. (2004) Experimental investigation of forming defects in flat surface – convex edge hemming. *Journal of material processin technology*. (146) 20- 27.
11. Rubio, P.; Saldaña, A.; Capilla, G.; Reveles, F.; Gutierrez, M. and Pérez, P. (2012) Simulaciones de la prueba de embutido para aluminio 6111 y acero SP783-590 con distintos modelos de material en LS-DYNA (Informe técnico s.n., UGTO-CA-21).
12. Limon, P.; Ledesma, E.; Aguilera E.; Plascencia, H.; Balvantin, A. and Diosdado, J. (2017) Optimización paramétrica del proceso de engatillado lineal por roldana para chapas metálicas. *DYNA-Ingeniería e Industria*, **92**(5). 552-559.
13. Montgomery, D. (2008) *Design and Analysis of Experiments*, Estados Unidos de America, John Wiley and Sons.